

SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS FUNDAMENTAIS – ANOTAÇÕES SOBRE CRIMINALIDADE E LETALIDADE POLICIAL NO BRASIL

Felipe dos Santos Joseph¹

Rogério Turella²

RESUMO

Este trabalho pretende analisar a Segurança Pública como um Direito prestacional, de segunda dimensão, e também numa perspectiva administrativista, e em seguida tecer considerações acerca dos números da violência em nível nacional através dos indicadores de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e das Mortes Decorrentes de Intervenção Policial (MDIP). Aborda-se a questão da letalidade policial e uma possível correlação entre o número de policiais mortos e de pessoas mortas pela polícia no Brasil. A abordagem busca ainda conceber os problemas relacionados à Segurança Pública num contexto sociológico, observando o delito como fato social não patológico, *normal e funcional* à sociedade (DURKHEIM), de tal forma que a elaboração de políticas públicas que visem à redução de criminalidade não podem olvidar de pautar as ações no integral respeito aos Direitos Fundamentais e no diálogo interinstitucional e social permanentes, numa exegese de inserção da Segurança Pública dentro dos macrossistemas de Justiça Criminal e de Justiça Social.

O método de pesquisa utilizado no trabalho é o qualitativo quanto à abordagem, e bibliográfico quanto ao procedimento.

Palavras chave: Segurança Pública. Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). Mortes Decorrentes de Intervenção Policial (MDIP). Direitos Fundamentais

¹ Oficial da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Graduado em Segurança Pública (UEPB). Graduado em Direito (UNIDERP). Pós-Graduado em Ciências Jurídicas (UNICSUL). Pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal (EDAMP)

² Professor de Ensino Superior (DE) - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Procurador Jurídico na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Doutorando em direito na Universidade de São Paulo - USP. Mestre em Direito Processual e Cidadania - UNIPAR. Especialista em Direito Constitucional e Graduado em Direito - UNIGRAN. Coordenador do Curso de Pós-Graduação lato sensu de Ciências Policiais e Gestão em Segurança Pública. Professor nos Cursos de Pós-Graduação lato sensu: 1. Direitos Difusos e Coletivos. 2. Segurança Pública com Ênfase em Políticas Estratégicas e Alto Comando. 3. Planejamento, Inteligência e Liderança na Segurança Pública. 4. Ciências Policiais e Gestão em Segurança Pública. Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Segurança Pública da UEMS - (NUPeSP).

1 INTRODUÇÃO

O Sistema de Segurança Pública brasileiro vem se mostrando ineficaz ante à barbárie cotidiana. Números de homicídios no país, ou dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que compreendem lesões corporais dolosas seguidas de morte, homicídios dolosos e latrocínios, sugerem um cenário de guerra um regime de exceção, porém, vige plenamente a democracia, sem nenhuma guerra declarada.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública (ABSP) despertou esta percepção (de forma fundamentada) quando em 2016 publicou dados comparativos da guerra civil na Síria e a criminalidade brasileira. De janeiro de 2011 a dezembro de 2015 o Brasil registrou 279.567 mortos (CVLI), e a guerra na Síria 256.124 mortos (2016, p.6).

Merece nota o fato de que o Constituinte de 1988 não definiu o que é Segurança Pública e nem a sistematizou. Assim, dissociam-se os desígnios de órgãos que deveriam agir de forma sincronizada, na persecução de uma política pública com objetivos bem definidos.

Além das mortes como resultado da criminalidade, critica-se com reiteração aquelas que decorrem de ações policiais, com números também bastante significativos.

Em breves anotações trataremos deste complexo tema, abordando e contextualizando com o perfil da sociedade brasileira e das instituições que integram o sistema de justiça criminal, o contexto normativo de inserção da Segurança Pública no ordenamento jurídico vigente, as ações policiais - e as mortes que delas decorrem - e a compreensão da atividade delitiva como um fenômeno social de alta complexidade.

2 A SEGURANÇA PÚBLICA CONTEXTUALIZADA

Mais que um sistema de Segurança Pública eficiente, a busca por soluções adequadas (redução de criminalidade) passa por um redimensionamento das ações governamentais. Faz-se necessário um maior engendramento interinstitucional, que repercute sobre todo o sistema de *Justiça Criminal*, devendo-se pensar não só nas ações policiais (preventivas e repressivas).

Este cenário esdrúxulo de 51.589 crimes violentos letais intencionais (em 2018 – Monitor da Violência) – que se reproduz em número alarmantes, anualmente, de forma reiterada - faz emergir ainda outros efeitos colaterais, não menos graves e não menos nocivos aos Direitos Fundamentais.

Emergem, eventualmente, por exemplo, juízes e promotores policiaiscos, heterodoxos, ativistas, apregoando uma política de encarceramento – de fácil adesão das massas. Cárcere este, muitas vezes, cautelar.

Reportagem do portal de notícias ‘G1’ noticiou em 17 de julho de 2019 que o país possui 812.564 presos, segundo o Banco de Monitoramento de Prisões (BMP), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dos quais 41,5% (337.126) são presos ainda não condenados. (G1, 2019).

A política de encarceramento em massa, por sua vez, se mostra absolutamente desastrosa, sob todos os aspectos: não ressocializa o apenado, tem alto custo, retroalimenta as facções criminosas que dominam os presídios, e as más condições dos presídios violam os Direitos Humanos de tal forma que o Supremo Tribunal Federal (STF) importou o conceito de “*estado de coisas inconstitucional*” da Corte Constitucional Colombiana (CCC), reconhecendo a “situação vexaminosa do sistema penitenciário brasileiro” (ADPF 347; 2017, p. 4).

A prisão preventiva tem figurado em alguns episódios como execução provisória e antecipada de pena, sem qualquer sentença condenatória. A sociedade, por sua vez, passa a agir com discurso de legitimação de práticas violadoras de Direitos Fundamentais. O bandido bom passa a ser o morto, não o preso e condenado com celeridade, que possa ser posteriormente reinserido na sociedade. O delito urbano, a morte e a barbárie passam ser um fenômeno de entretenimento na “imprensa especializada”. Neste ínterim, vilipendia-se o processo penal acusatório, a cidadania, a segurança jurídica, a dignidade humana, e por que não dizer: a democracia.

A sociedade aflita e acometida pela barbárie cotidiana é presa fácil, e o medo vira capital político. O discurso irresponsável de estímulo às mortes por meio de agentes públicos (policiais) de criminosos - como medida de solução - coopta mentes – *e votos*.

Relatório da Anistia Internacional intitulado “O Estado dos Direitos Humanos no Mundo” - 2017/2018 traz críticas à letalidade das polícias brasileiras:

Os dados sobre pessoas mortas pela polícia continuaram imprecisos, pois os estados mantêm registros precários e utilizam metodologias diferentes; entretanto, os números oficiais apontaram um aumento desse tipo de mortes em todo o Brasil. Segundo estatísticas oficiais, policiais em serviço mataram 494 pessoas no estado de São Paulo até setembro, 1.035 no estado do Rio até novembro e 148 no Ceará até novembro. (2019, p. 90)

É neste contexto fático que surge o enorme desafio para o Estado: prover segurança aos seus administrados - num ambiente socialmente desequilibrado – e dar

enfrentamento à criminalidade sem que isto importe – obrigatória e necessariamente – em números alarmantes de pessoas mortas pelas polícias, e em violações aos Direitos Humanos por agentes públicos aplicadores da lei.

3 SEGURANÇA PÚBLICA COMO DIREITO FUNDAMENTAL E COMO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL

Há controvérsia sobre a natureza jurídica da Segurança Pública, desta ação prestacional e difusa do Estado, tendendo a ser classificada como direito fundamental de segunda dimensão, uma vez que positivado na ordem jurídica interna na condição de direito social (CF; Art. 6º), que não importa uma abstenção do Estado - característica dos Direitos Fundamentais de primeira dimensão - mas importam obrigações positivas.

Estes direitos de segunda dimensão, por sua própria onerosidade, são por vezes, de difícil consecução, como observa BONAVIDES (2004, p.564)

Os Direitos de segunda geração merecem um exame mais amplo. [...]esses direitos foram inicialmente objeto de uma formulação especulativa em esferas filosóficas e políticas de acentuado cunho ideológico; [...] passaram primeiro por um ciclo de baixa normatividade ou tiveram eficácia duvidosa, em virtude de sua própria natureza de direitos que exigem do Estado determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por exiguidade, carência ou limitação dos meios e recursos.

A Segurança Pública ganha normatividade expressa como Direito Fundamental Social na Constituição de 1988 no Caput dos artigos 5º e 6º, e tem seu regramento orgânico – mas não muito sistêmico³- ou nada sistêmico - disposto no Art. 144, portanto, internalizada e positivada no Direito brasileiro.

O Ministério Público de São Paulo, em Ação Civil Pública (2019, p. 64) extraiu interessante leitura destas disposições constitucionais:

[...] a segurança pública é direito fundamental elementar e que o seu exercício deve preservar a incolumidade física de todos, no contexto da ordem pública.[...] não se pode falar em segurança pública adequada quando os direitos de parcela significativa dos cidadãos e cidadãs são violados de modo sistemático. Não se pode cogitar, também, em adequada prestação do serviço de segurança pública quando os agentes públicos que o prestam são

³ A “sistematização” da Segurança Pública pela União se deu – tardiamente - somente em 2018, com o advento da Lei 13.675, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), dando eficácia à norma contida no Art. 144; §7º da Constituição.

vitimados durante a prestação do serviço e nos horários de folga, em razão, muitas vezes, do exercício da profissão.

Ainda sobre a complexidade de classificação doutrinária deste serviço público (essencial), vejamos MACHADO COSTA (2012, p. 32; 33) e MENDES *apud* MACHADO COSTA (2012, p.33)

Com franqueza, buscar a gênese do direito à segurança não nos parece uma tarefa tão fácil, considerando a sua própria natureza jusfundamental, de substrato absoluto, o qual não restará plenamente justificado, apesar das inúmeras concepções filosófico-jurídicas à disposição do tema[...]

Dessa premissa, tentaremos “colher” a razão de ser do direito à segurança na ordem jurídica pelo viés da explicitação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, em que se funda a República Federativa do Brasil (art.1º da CF/88), enquanto valor pré-constituente e de hierarquia supraconstitucional, sob uma concepção metafísica do ser humano (MENDES *et al*, 2008 p. 150).

Emerge, logo, a compreensão de inserção da Segurança Pública num contexto de transversalidade dos Direitos Humanos, alocando-a – assim como toda a Constituição – numa perspectiva de regência pelo núcleo de normatividade da Dignidade da Pessoa Humana, aliás um fenômeno muito próprio do neoconstitucionalismo, onde a “*Constituição figura [...] no centro do sistema jurídico, de onde irradia sua força normativa, dotada de supremacia formal e material*” (BARROSO, p.28).

Satisfaz a este trabalho tratar a concepção da Segurança Pública numa perspectiva mais publicista, administrativista, do que constitucional ou humanística, posto não ser objeto de qualquer controvérsia o fato de que o Estado é provedor deste serviço – dentre outros motivos - por deter atribuições para regular a vida em sociedade, por titularizar o exercício do poder de polícia e por conservar em si o monopólio do uso da força, nas circunstâncias em que a lei autoriza (CARVALHO FILHO, 2016, p. 106):

O Estado, embora se caracterize como instituição política, cuja atuação produz efeitos externos e internos, não pode deixar de estar a serviço da coletividade. A evolução do Estado demonstra que um dos principais motivos inspiradores de sua existência é justamente a necessidade de disciplinar as relações sociais, seja propiciando segurança aos indivíduos, seja preservando a ordem pública, ou mesmo praticando atividades que tragam benefício à sociedade.

Observemos então que as ações dos governos na Segurança Pública se dão em meio a um arcabouço jurídico e filosófico de alta complexidade: Por um viés humanístico e constitucional há um vínculo umbilical com o princípio da Dignidade da Pessoa Humana e, por conseguinte, com os Direitos Fundamentais, importando concluir que as ações em Segurança Pública devem ser assecuratórias da plenitude do exercício

de liberdades individuais, e da plenitude de todos os Direitos Fundamentais, pois a razão máxima de existência deste serviço encontra fundamento na Dignidade da Pessoa Humana, tal como o exercício da plenitude dos Direitos Fundamentais. Trata-se, portanto, de uma convergência.

Noutro viés há um vínculo bastante claro com um regramento de natureza puramente administrativista: o exercício do poder de polícia (administrativa) - que não se confronta com a norma constitucional – mas que se traduz na *“prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da coletividade.”* (CARVALHO FILHO, 2016, p. 142)

DI PIETRO (2019, p. 45) aponta a complexidade do exercício do poder de polícia com o surgimento do “Estado Social de Direito”, observando que *“o crescimento do Estado também se deu pela ampliação do poder de polícia; este, no período do Estado liberal, limitava-se a restringir os direitos individuais em benefício da ordem pública, entendida como sinônimo de segurança pública”*.

Assim, Segurança Pública deixa de ser atividade estatal meramente de limitação de direitos. Acrescenta-se ao rol de atividades deste nicho de atividade de Estado a obrigação de assegurar direitos, e assegurar seu livre e pleno exercício.

Não se trata, por óbvio, de tarefa fácil esta desempenhada pelas instituições policiais, que devem à mesma medida assegurar o exercício de liberdades e, eventualmente, restringi-las, nos limites legais.

Some-se a isto o fato de que as polícias atuam não somente no exercício do poder de polícia administrativa (vejamos o caso da Polícia Militar que não atua somente como polícia administrativa de preservação da ordem pública), mas também, e principalmente, *“como corporações de Estado de prevenção e repressão à criminalidade”*. (CARVALHO FILHO 2016, p. 142)

Desta leitura, também decorre a impropriedade de pressupor que a atuação policial e sua mensuração se dê apenas com a análise da redução ou aumento da criminalidade, numa mera indicação numérica, onde a queda de indicadores de criminalidade denotaria – por si só – eficiência das instituições.

Não parece satisfazer à sociedade *nem à ordem jurídica vigente*, que a qualidade desta atuação seja marcada e aferida somente por parâmetros numéricos de indicadores criminais. A mensuração de outros parâmetros, como por exemplo de respeito aos Direitos Humanos no desempenho desta atividade, passam a ser essenciais no Estado

moderno, notadamente ao considerar o contexto normativo da Segurança Pública no atual ordenamento.

4 SEGURANÇA PÚBLICA EM NÚMEROS – PESSOAS MORTAS NO BRASIL EM RAZÃO DE VIOLÊNCIA

Números reunidos pelo portal de notícias “G1”, através da ferramenta “Monitor da violência”, apontam que em 2017 houve 59.128 crimes violentos letais intencionais (CVLI) contra 51.589 em 2018. Uma redução de 12,76%.

O Atlas da Violência (2019, p. 24), produção do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), por sua vez, registra 65.602 homicídios no ano de 2017.

Por fim, o 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2018, p.6) revela 63.895 crimes violentos letais intencionais no ano de 2017, sendo 55.900 homicídios dolosos, 2460 latrocínios e 955 lesões corporais seguidas de morte.

Merece registro o fato de que não há uma autoridade central que reúna os dados da Segurança Pública, motivo pelo qual os estudos se debruçam sobre números coletados por fontes externas de monitoramento.

Merece nota ainda o registro de que a divergência dos números se dá em razão da metodologia de coleta dos dados. O Atlas da Violência utiliza a base de dados do sistema de saúde (Sistema de Informação sobre Mortalidade/Ministério da Saúde – SIM/MS), enquanto Anuário Brasileiro de Segurança Pública, editado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem por base os registros policiais das Unidades Federativas. É válida a nota explicativa do Atlas da Violência⁴:

De todo modo, Segurança Pública e Saúde contam com Metodologias distintas para contabilização das mortes pois seus sistemas de informação servem a propósitos distintos. [...] Cada sistema estatístico refletirá, portanto, as preocupações pertinentes ao seu universo e nenhum deles é necessariamente superior *a priori*. (ATLAS, 2019, p.21)

⁴ Para melhor compreender as bases metodológicas de cada um destes banco de dados, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública disponibiliza o trabalho “PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS VINCULADOS AO CAMPO DA SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO - TERMO DE PARCERIA Nº 817052/2015”.

Por sua vez, os dados coletados pelo “Monitor da Violência” mês a mês tem por base os registros policiais, porém, dentre outros critérios, não incluem as Mortes em Decorrência de Intervenção Policial (MDIP).

Assim, compilando-se estes dados, tem-se o gráfico abaixo:

Figura 1 - Números de pessoas mortas em razão de violência no Brasil de 2008 a 2018

Fonte: Monitor da Violência (portal G1); Atlas da Violência; Anuário Brasileiro de Segurança Pública

Independentemente da metodologia aplicada, os estudos variam à mesma razão, oscilando com unidade lógica. Mantém-se a divergência numérica, mas não a tendência.

5 DA LETALIDADE POLICIAL: OS MORTOS PELA POLÍCIA

Em maio, a Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da Capital do Estado de São Paulo ajuizou Ação Civil Pública pleiteando “*obrigações de fazer*” por parte do Estado, de modo a melhorar a atuação de suas polícias, num contexto democrático e minimamente civilizado” (2019, p. 10). A tônica da petição inicial é a alta letalidade das polícias paulistas.

A ação da polícia militar do Estado de São Paulo resultou, em 2016, em 856 pessoas mortas, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Levando em consideração que no mesmo ano 4.925 pessoas morreram em todo o Estado, por meio de mero cálculo aritmético conclui-se que 17,38% das pessoas que morreram no Estado de São Paulo, morreram em razão da atuação da polícia. (2019, p.41)

O Anuário Brasileiro da Segurança Pública (2018, p.27) reitera este dado: 17,4% das Mortes Violentas Intencionais (MVI) no Estado de São Paulo em 2016 são Mortes

de correntes de Intervenção Policial (MDIP). Em 2017 o índice sobe para alarmantes 19,5%. O índice nacional é de 6,9% em 2016 e 8,1% em 2017.

O 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (ABSP) traz os números de Mortes Decorrentes de Intervenções Policiais (MDIP) em serviço e fora de serviço (2019, p. 26) e também o número de Policiais Civis e Militares vítimas de homicídio, em serviço e fora de serviço (2019, p. 22). Comparando-se com o total de CVLI tem-se:

Figura 2: Comparação dos números de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), Mortes Decorrentes de Intervenções Policiais e os números de policiais vítimas de homicídios.

Fonte: 12º Anuários Brasileiros de Segurança Pública (MDIP e Policiais Mortos); 9º, 10º, 11º e 12º Anuários Brasileiros de Segurança Pública (CVLI)

6 POLICIAIS QUE MATAM – POLICIAIS QUE MORREM

Pesquisa da entidade internacional (*Smal Arms Survey*) apontou que, em números absolutos, o Brasil é líder mundial em mortes violentas (2017, p. 24, 25):

Em 2016, os maiores números de mortes violentas foram registrados no Brasil, Índia, Síria, Nigéria e Venezuela. Naquele ano, 23 países exibiram taxas de mortalidade violenta extremamente altas, o que significa pelo menos 20 por 100.000 habitantes. A violência é frequentemente distribuída de maneira desigual e altamente concentrada. (*tradução nossa*)

A mesma pesquisa aponta que o Brasil ocupa a 16ª posição em ranking mundial, quando o indicador é a taxa de mortes por 100.000 habitantes. Seis dos países à frente do Brasil (com maiores taxas de mortes violentas) enfrentavam algum conflito armado durante o período pesquisado (Síria, Afeganistão, Iraque, Líbia, Somália e Sudão do Sul). Para o mesmo período (ano de 2016) o 11º ABSP registrou 61.283 (2017, p. 06) homicídios e 12º ABSP registrou 386 policiais mortos (2018, p. 22).

O gráfico “POLICIAIS MORTOS X MORTOS PELA POLÍCIA”, analisando números de 2013 a 2017 (2018, p. 22) revela uma gradativa queda do número de policiais mortos, exceto no ano de 2016 (490, 415, 368, 386 e 367, respectivamente) e uma elevação constante do número de MDIP (2018, p.26) no país (2.212, 3.146, 3.330, 4,240 e 5.159, respectivamente).

Uma interpretação precipitada e reducionista dos dados poderia levar ao equívoco de concluir que quanto mais a polícia mata, menos policiais morrem.

Porém, no mesmo período, os números de CVLI oscilaram em: 55.847 (9° ABSP - 2015, p.17), 59.730 (10° ABSP - 2016, p.6), 58.459 (11° ABSP - 2017, p. 13), 61.283 (11° ABSP - 2017, p. 06) e 63.895 (12° ABSP - 2018, p. 13), respectivamente. Ou seja, uma outra conclusão poderia apontar a máxima de que: “quanto mais pessoas forem mortas em decorrência da violência (não criminosos), mais a polícia irá matar”

Esta abordagem passa a ter relevo na discussão sobre Segurança Pública e letalidade policial para que se dê o combate a determinadas falácias: ambas as leituras são equivocadas numa perspectiva de análise qualificada do problema. A primeira porque – se verdadeira – deveria fazer variar a taxa das MDIP à mesma razão da taxa de variação das mortes de policiais, o que não se verifica. Ao analisar o biênio 2015 x 2016 tem-se um salto de 3.330 para 4.240 MDIPs, o que significa um aumento de 27%. Ao analisar as mortes de policiais tem-se um crescimento de 368 para 386, o que significa um aumento de 4,8%. Entretanto, no biênio 2016 x 2017 as MDIPs oscilam positivamente em 21,7% (de 4.240 para 5.159) e as mortes de policiais tem queda de 4,9%.

Tabela 1: Variação de MDIPs e Policiais Mortos por períodos (biênios)

PERÍODO	MDIPs	VARIAÇÃO	POLICIAIS MORTOS	VARIAÇÃO
2015/2016	3.300 / 4.240	+27%	368 / 386	+4,8%
2016/2017	4.240 / 5.159	+21,7%	386 / 367	- 4,9%

Fonte:12° Anuário Brasileiro de Segurança Pública (ABSP)

Ou seja, é possível concluir que a premissa é falsa, ou que, ao menos, não se verifica somente com estas variáveis. Assim, conclui-se que: ou a premissa é absolutamente falsa ou na análise conjuntural deste algoritmo faltam outras variáveis, o que se pode traduzir da seguinte forma: “o problema não é tão simples”.

Quanto à segunda conclusão precipitada, que eventualmente poderia fixar a sentença: “quanto maior for a violência, mais a polícia irá matar”, interessa citar

perspicaz observação do Ministério Público do Estado de São Paulo na Ação Civil Pública em desfavor da Fazenda Pública (Processo Número 1025361-76.2019.8.26.0053-2019, p.44):

[...]não sensibiliza o argumento de que a elevação da letalidade se deve ao igual e geral aumento da violência. Afinal, há que se ressaltar que segurança pública e tutela de direitos humanos não são conceitos opostos ou excludentes. Pelo contrário: são intrinsecamente conectados e se complementam, de forma que a efetiva segurança somente é garantida na medida em que assegurados direitos fundamentais mínimos, entre eles, por evidente, a vida. [...]

Esta análise serve para revelar que a observação de números da Segurança Pública sem isenção (em binômios na maioria das vezes) pode produzir “verdades” somente convenientes ao interlocutor que a “produziu”.

A compreensão do delito como fenômeno social (mas de repercussão jurídica) passa a ser fundamental para a análise de dados, porque importa na obrigação de observação de outros tantos fatores sociais na análise criminológica, e na busca de soluções para o enfrentamento à criminalidade – e vejamos que com este juízo de intelecção passa a ser uma impropriedade usar a terminologia “combate” à criminalidade, uma vez que isso remete à noção de que o crime é um fenômeno puramente jurídico e *volitivo* na intimidade do autor, onde bastaria a atuação policial para fazer cessar estas condutas, estas vontades nocivas e juridicamente reprováveis.

O delito como *fato social não patológico, normal e funcional*, como conduta humana de maior reprovabilidade, fora muito bem traduzido por DURKHEIM (1895, p.520), que inseriu, em verdade, um marco semântico acerca do delito:

Se há um fato cujo caráter patológico parece incontestável, é o crime. Todos os criminologistas estão de acordo nesse ponto. Ainda que expliquem essa morbidez de maneiras diferentes, eles são unânimes em reconhecê-la (*sic*). O problema, porém, deveria ser tratado com menos presteza.

Apliquemos, com efeito, as regras precedentes. O crime não se observa apenas na maior parte das sociedades desta ou daquela espécie, mas em todas as sociedades de todos os tipos. Não há nenhuma onde não exista uma criminalidade. Esta muda de forma, os atos assim qualificados não são os mesmos em toda parte; mas, sempre e em toda parte, houve homens que se conduziram de maneira a atrair sobre si a repressão penal.

[...]

Fazer do crime uma doença social seria admitir que a doença não é algo acidental, mas, ao contrário, deriva, em certos casos, da constituição fundamental do ser vivo; seria apagar toda distinção entre o fisiológico e o patológico. *Certamente pode ocorrer que o próprio crime tenha formas anormais; é o que acontece quando, por exemplo, ele atinge um índice exagerado.*

Por sua vez, PRADO (2019, p. 39) ao analisar a normalidade e a funcionalidade do delito (DURKHEIM, 1985), lastima que “*a consequência pessimista dessa norma é que é utópico desejar a eliminação do delito da sociedade*”.

Assim, se a eliminação do delito é uma utopia, a atuação policial que seja forjada nesta concepção (de eliminação do delito) empregará, via de regra, força desproporcional ou violência, e tenderá a frustrar-se em si mesma, uma vez que se alicerçou em noções movediças e equivocadas. Eis, logo, a compreensão de que as instituições da Segurança Pública também integram o *sistema de justiça social*.

Por sua vez, emerge como nova marca de qualidade da ação policial a fixação de uma política de governo e institucional com bases sólidas, que compreenda o delito nesta dimensão social, que, mesmo diante de uma criminalidade crescente, consiga atuar de forma eficiente, sem que isso acarrete, necessariamente, aumento diretamente proporcional da letalidade policial.

Cabe sopesar, porém, que a letalidade policial não decorre somente da análise do binômio *quantidade de crimes X mortos pela polícia*. Há fatores estruturais, comportamentais, institucionais, sociais, políticos, enfim conjunturais, que influenciam numa atuação policial mais ou menos letal.

Logo, se crime é fenômeno social, também é equivocado compartimentar o debate sobre soluções na Segurança Pública às ações de polícia. Trata-se de um erro reiteradamente cometido nas gestões públicas, notadamente dos Estados. Erro este que custa vidas, mas pode, estranhamente, ter certa conveniência.

Ao observar o problema nesta perspectiva, diga-se reducionista, dotam-se os policiais de uma responsabilidade hercúlea, pois a estes – e tão somente a estes - caberia a solução do flagelo civilizatório da alta criminalidade. A consequência é o desenvolvimento de uma visão equivocada de um servidor público herói: o “herói policial”, aquele capaz de superar qualquer agrura que acomete o cidadão comum.

SAMIRA BUENO e RENATO SÉRGIO DE LIMA (G1, 2018), coordenadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tecem crítica neste sentido:

Nesse movimento, tratar os policiais como “heróis” é a melhor desculpa que um político pode ter para privá-lo do instrumental mais básico de trabalho. Heróis não precisam de bons salários, armas de fogo de qualidade ou seguro de vida, apenas de sua coragem. A propaganda ideológica de policiais heróis é perversa e faz com que a população aplauda medidas extralegais e, em especial, faz com que os policiais tenham seus direitos desrespeitados e vilipendiados. Policial é trabalhador e servidor público e precisa ser valorizado e respeitado.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cenário de conturbação social brasileiro contribui – ou é causa– para números tão impactantes sobre criminalidade. A solução dos problemas em Segurança Pública passa, obviamente, pelo saneamento de mazelas sociais, ou por políticas públicas que as minimizem, e pelo saneamento e modernização das instituições policiais, sobre todos os seus aspectos.

Segurança Pública, que se traduz como uma das atividades típicas do Estado, prestada com exclusividade (DI PIETRO. 2019, p.90), que Direito Fundamental de segunda dimensão, devendo ser ofertada com rigorosa obediência aos ditames da ordem constitucional vigente, ou seja, devendo modernamente, ao mesmo passo, assegurar o exercício de liberdades e restringi-las quando a lei o exigir.

Decorre disto uma demanda de que sejam os agentes públicos encarregados da prestação deste serviço, profissionais altamente capacitados, para compreender este contexto no qual se insere sua atividade: ora garantidores do exercício de um extenso catálogo de direitos, ora responsáveis por restringi-los ou limitá-los, no exercício do poder de polícia ou do monopólio do uso da força estatal, que pode em última instância interromper uma ação delitiva com uso de força letal. É, portanto, nestas circunstâncias em que se dá a famigerada “letalidade policial”.

É possível tecer algumas considerações acerca desta letalidade policial com base na análise produzida neste trabalho, reiterando o que já fora observado anteriormente: 1- não é possível estabelecer uma relação direta (simplificada) entre os indicadores de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e as Mortes Decorrentes de Intervenção Policial (MDIP); 2- não é possível estabelecer uma relação direta entre o número de policiais mortos e de mortos pela polícia (MDIP), não ao menos com tamanha simplicidade.

Assim, emerge necessariamente a discussão do delito como fenômeno social, um subproduto de um emaranhado de fatores. A discussão, por conseguinte, de ações governamentais para reduzir estas condutas, não pode se fundar no equivocado conceito do crime somente como um produto da vontade, da deliberação de foro íntimo do autor, e nem tampouco desenvolver uma também equivocada – porém conveniente – noção de que, para a contenção dos delitos, bastará um maior contingente policial, mais viaturas, ou pior, uma ação mais enérgica das polícias.

E vejamos que, desta forma, esta noção do delito como um subproduto de uma conjuntura social desarmônica, fruto de um Estado ciclicamente desarranjado, “atende” mais aos interesses das instituições policiais, do que concebê-lo como simplesmente indício de deficiência na qualidade da prestação deste serviço.

As polícias não são dotadas de ferramentas capazes de modificar conjunturas sociais e políticas, as bases da sociedade. Sua ação preventiva se restringe a inibir os delitos *meramente por meio do policiamento ostensivo, da presença*. As demais ações de polícia dizem respeito: à captura e autuação daquele que estiver em flagrante delito, à atuação como polícia administrativa em diversas áreas (concessão de alvarás, manutenção da ordem, trânsito urbano e rodoviário...), ao auxílio ao poder judiciário como polícia judiciária e como polícia judiciária militar, e à investigação criminal.

Este trabalho buscou, por vias transversais, analisar que para formular políticas públicas eficientes em Segurança Pública, tão importante quanto coletar e analisar dados com imparcialidade é desfazer noções equivocadas sobre as quais se tem edificado este serviço público e suas instituições. A perpetuação de assertivas falsas – por vezes irracionais - tende a perpetuar também este nível de violência, o que não é aceitável.

8 REFERÊNCIAS

ANISTIA Internacional Informe 2017/18. **O Estado dos Direitos Humanos no Mundo**. Disponível em: <<https://anistia.org.br/wp-content/uploads/2018/02/informe2017-18-online1.pdf>>. Acesso em 20 jul. 2019.

ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA 2015. **Fórum Brasileiro de Segurança Pública**, São Paulo, 2015. Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/storage/9_anuario_2015.retificado_.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2019.

ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA 2016. **Fórum Brasileiro de Segurança Pública**, São Paulo, 2016. Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/storage/10_anuario_site_18-11-2016-retificado.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2019.

ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA 2017. **Fórum Brasileiro de Segurança Pública**, São Paulo, 2017. Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/01/ANUARIO_11_2017.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2019.

ANUÁRIO BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA 2018. **Fórum Brasileiro de Segurança Pública**, São Paulo, 2018. Disponível em: <<http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Anuario-Brasileiro-de-Seguranca-Publica-2018.pdf>>. Acesso em: 25 jul. 2019.

ATLAS da violência 2019. Organizadores: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; **Fórum Brasileiro de Segurança Pública**. Brasília: Rio de Janeiro: São Paulo: Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/190605_atlas_da_violencia_2019.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2019.

BARBIERI, Luiz Felipe. **CNJ registra pelo menos 812 mil presos no país; 41,5% não têm condenação**, 17 jul. 2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-presos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghml>>. Acesso em 22 jul. 2019.

BARROSO, Luís Roberto. **Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito**. O triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 10, n. 851, 1 nov. 2005. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/7547>. Acesso em: 21 jul. 2019.

BONAVIDES, Paulo. **Curso de Direito Constitucional**. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil (1988)**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 20 jul. 2019.

_____. Supremo Tribunal Federal. **Medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental 347**, distrito federal. Disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665>>. Acesso em 20 jul. 2019.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. – 30. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016.

COSTA, Leila Machado. **Segurança Pública: Direito Fundamental Social, Política Pública ou ainda um Novo Paradigma?** Dissertação (Mestrado em Política Social.), Niterói, 2012.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada**. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

DURKHEIM, E. **As regras do método sociológico**. 13.ed. São Paulo: Nacional, 1987 (Texto originalmente publicado em 1895).

LIMA, Renato Sérgio. BUENO, Samira. **Polícia que mata, Polícia que morre**, 10 mai. 2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/policia-que-mata-policia-que-morre.ghml>>. Acesso em: 22 jul. 2019.

MAÍLLO, Alfonso Serrano; PRADO, Luiz Regis. **Criminologia**. 4. ed. rev. atual. e aum. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

MONITOR da violência. **As mortes violentas mês a mês no país**, 22 set. 2018. Disponível em: <<http://especiais.g1.globo.com/monitor-da-violencia/2018/mortes-violentas-no-brasil/>>. Acesso em: 22 jul. 2019.

SÃO PAULO. **Ação Civil Pública nº 10253617620198260053**, de 21/05/2019. Proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que trata sobre a letalidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo. São Paulo, 2019. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/dl/acp-sao-paulo-letalidade-policial.pdf>>. Acesso em: 22 jul. 2019.

SMALL ARMS SURVEY. **Annual Report 2017**. Geneva, 2018. Disponível em: <<http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/M-files/SAS-Annual-Report-2017.pdf>>. Acesso em: 23 jul. 2019.